

**FESTSTELLUNG DER ERHEBUNG DER AMTLICHEN HOHEITSRECHTE
DEUTSCHSPRACHIGER GEMEINEN**

Postzustellung im
Rahmen der Postrechte
[vor 1861] zwischen
lebenden Menschen.

**Eingereicht in der
Staatsbibliothek Berlin
22-seitiges Dokument**

Empfangen am
[1. Dezember 2025]

[um 13⁰⁵ Uhr]

Bestätigt von

Kaiser

STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN
Preußischer Kulturbesitz

Briefadresse: D-10772 Berlin
Liefersadresse: Tiergarten
Potsdamer Straße 33
D-10785 Berlin

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Staatsbibliothek zu Berlin
Prof. Dr. Marion Ackermann
In der Rolle Präsidentin
Unter den Linden acht
in Berlin

Feststellung der Erhebung amtlich hoheitlicher Bestimmungsrechte auf dem **deutschsprachigen** Grund und Boden der Erde.

Geehrte Prof. Dr. Marion Ackermann,
entsprechen Ihrer Rolle Präsidentin¹ der Stiftung Preußischer Kulturbesitz² sind Sie hiermit über die 'Feststellung der Erhebung amtlich hoheitlicher Bestimmungsrechte auf dem **deutschsprachigen** Grund und Boden der Erde' in Rechtkenntnis gesetzt.

Wie Sie aus den überprüften Anlagen erkennen können, sind die hier proklamierten Rechte bei dem UPU eingereicht.
Entsprechend sind Sie wie weitere Organe der Treuhandverwaltung BRD/BUND betroffen. So sind Sie aufgefordert diese Schrift öffentlich darzustellen und an relevante Stellen weiterzuleiten.

ACHTUNG DER RECHTSKREISE

In Bezug auf das Naturrecht³ hat der Mensch von Natur aus vor und unabhängig von jeder staatlichen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft das Bedürfnis zum ausschließlichen Gebrauch mancher Dinge; er muss daher die Befugnis haben, sich diese anzueignen und andere davon auszuschließen, unabhängig von jeder staatlichen Bestimmung.

Der Mensch hat von Natur aus, vor und unabhängig vom Staate, eine Reihe von Pflichten und ist darum befugt, die dazu nötigen Mittel zu ergreifen, ohne von jemand gehindert werden zu dürfen; das heißt aber mit anderen Worten, er hat das Recht zu diesen Mitteln.

Insbesondere hat der Mensch die Befugnis, sich seiner Natur gemäß als gesellschaftlich veranlagtes Wesen zu entwickeln, und seine Anlagen zu betätigen, mit seinen Mitmenschen in nähere Verbindung zu treten; daraus entspringen gegenseitige Rechte und

¹ Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist als spekulativ tätiges Unternehmen im Leiregister unter der LEI Nummer 529900HL WQWACIFG3N49 eingetragen unter Geschäftsadresse: Von-der-Heydt-Str. 16-18, Berlin, 10785, Germany.

² Stiftung Preußischer Kulturbesitz, D-U-N-S® Nummer: 319432464, Unternehmensadresse: Von-der-Heydt-Str. 16-18 10785 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314202409 Unternehmensadresse: Stauffenbergstr. 42 10785 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314202524 Unternehmensadresse: Tiergartenstr. 6 10785 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314202581 Unternehmensadresse: Takustr. 40 1419 5 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz, D-U-N-S® Nummer: 314202763, Unternehmensadresse: In der Halde 14195 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314202888 Unternehmensadresse: Bodestr. 1-3 10178 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314202946 Unternehmensadresse: Schloß Charlottenburg 14059 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314203001 Unternehmensadresse: Sophie-Charlotten-Str. 17 14059 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314203019 Unternehmensadresse: Matthäikirchplatz 8 10785 Berlin; Stiftung Preußischer Kulturbesitz D-U-N-S® Nummer: 314203076 Unternehmensadresse: Im Winkel 6 14195 Berlin;

³ Näher beschrieben in dem Buch Das Bürgergesetzbuch des Deutschen Reiches nebst Einführung in der Ausgabe [von 1911] von Augustin Lehmkuhl, indem er Zitate von Victor Cathrein aus dessen Buch „Recht, Naturrecht, eine kritische Untersuchung der Grundbegriffe der Rechtsordnung.

Pflichten, auch wenn keine staatliche Autorität solche ausspricht und bevor sie solche aussprechen kann.

Ohne jegliches natürliches Recht ist eine positive Rechtsordnung eine reine Unmöglichkeit! Aufgrund der unveräußerlichen, immerwährenden, nicht zu entziehenden höchsten Bestimmungsrechte auf Grund und Boden, auf die von uns belebten Landschaften und Naturräume wirkt von nun an hier und jetzt unsere Ordnung.

Alle Normen und Nennungen sachenrechtlicher Regelwerke dienen der Erklärung ohne Einlassung. Die Eckige Klammer zeigt an, dass den benannten Regelwerken unsere Anerkennung fehlt. Die Zeichnerin geht keine Verträge, keinen Kampf oder Krieg ein.

In dem Wissen, dass die deutsche Sprache ein wichtiger Teil ist um als Mensch die amtlichen höchsten Rechte zu erlangen, erhalten Sie diese Schrift nur in Deutsch.

Zur Sicherung ihres Lebens stellt die Zeichnerin diese Schrift öffentlich! Zudem ist sie der öffentlichen Kunde verpflichtet.

Mit achtsamem Gruß

:heike friede: aus den Sippen :arnold und :werding

Postkasten: bey Dalmer, :heike friede: Parallelstraße eins b in Lichterfelde bey Berlin.

Wertpapier in Bezug auf Postrechte [vor 1861] unter lebenden Menschen.

Berlin [am 1. Dezember 2021]

CONSTATATION DE LA PERCEPTION DES DROITS OFFICIELS DE LA SUVERAINETÉ COMMUNAUTÉS ALLEMANDOPHONES

Distribution du courrier en
vertu des droits postaux
[avant 1861] entre
personnes vivantes.

Remise à l'UPU Berne

Document de 22 pages

[le 24 novembre 2025]

Réception

[à 12.15 heures]

Confirmé par

Universal Postal Union
Masahiko Metoki
in der Rolle Generaldirektor der UPU
Weltpoststrasse vier in Bern

Erhebung amtlich hoheitlicher Bestimmungsrechte auf dem **deutschsprachigen** Grund und Boden der Erde.

Geehrter Masahiko Metoki,
Sie sind hier in der Rolle Generaldirektor der UPU angeschrieben.

Die Zeichnerin als bestimmte Sprecherin, vertritt alle lebenden Menschen, die mit deren Hilfe den Grund und Boden, der von den beheimatheten Berechtigten belebten Naturräume in das deutsche Natur-, Töchter- oder Selbstbestimmungsrecht erhoben haben. Diese hatten sich auf der Grundlage des ihnen versichertem Recht, der, bis zur Gründung der Parteien geltenden Postverträgen für die im Besatzungsgebiet lebenden Menschen, international gültig vollzogen. Diese Postverträge [vor 1861 und 1906]⁴ halten bis heute ihre Gültigkeit.

Diese Erhebungen in die Selbstbestimmung wurden umfangreich mehr als dreimal proklamiert an alle

relevanten Stellen. Diesem Prozess folgte widerspruchsfreie Akzeptanz. Die Braunschweiger Staatsanwältin [Dr.] Bianca Willers hatte im Auftrag der Celler - und Göttinger Generalstaatsanwaltschaften zu prüfen, inwieweit diese Erhebungen der Selbstbestimmungsrechte eine Straftat erfüllen, was diese schriftlich dem Gemeindevorsteher gegenüber verneinte.

Nun ist die Zeichnerin als Sprecherin der geeinten erhobenen Naturräume, von den firmierten und unter Militärbefehl der Alliierten stehenden LG Oldenburg⁵/Amtsgericht Vechta⁶ mehrfach mündlich in Gegenüberstellung und in schriftlicher Form als **'lebender Mensch außerhalb des Sachenrechtes'** gerichtlich⁷ bestätigt worden. Gleichzeitig hat die Richterin Heike Maria von Schemde, der damals inhaftierten Zeichnerin gerichtlich bestätigt, **die Lebendurkunde angenommen** zu haben. Folgend wurde Sie von der lebenden Zeichnerin aufgefordert zu veranlassen, dass die Personen/Bonds, die auf die Niederkunft der Lebenden⁸ geschöpft worden sind, 'ex tunc' entsprechend Obligationenrecht⁹ aufzuheben. Das gesamte Guthaben dieser Bonds ist an die Gläubigerin, was einzig die Lebende ist, auszuzahlen.

4 Weltpostvertrag. [Vom 26. Mai 1906], 'Schlussprotokoll X. Für den Fall, dass eins oder mehrere der Länder, welche die heute in Rom unterzeichneten Postverträge abschließen, den einen oder anderen dieser Verträge nicht ratifizieren sollten, bleiben diese trotzdem für die Staaten, die sie ratifiziert haben, verbindlich.' Der Postverein wurde zur Rechtsgrundlage des UPU, denn aus dem damaligen amtlichen hoheitlichen Rechten hier lebender Menschen war die Machtstellung nur darzustellen.

5 Oberlandesgericht Oldenburg, D-U-N-S@ Nummer: 340398333 Unternehmensadresse: Richard-Wagner-Platz 1 26135 Oldenburg; Oberlandesgericht Oldenburg D-U-N-S@ Nummer: 344921642 Unternehmensadresse: Kolpingstr. 3-5 49377 Vechta, Geschäftsz.: NZS 24 StVK 2226/25, Verantwortliche: Präsidentin Anke van Hove,

6 Amtsgericht Vechta D-U-N-S@ Nummer: 313278077 Adresse: Kapitelplatz 8 49377 Vechta, Präsident [Dr.] Ralph Seifert.

7 LG Oldenburg/AG Vechta [Geschäfts-Nr. 24 StVK 2431 /23 am 20. Februar 2025]

8 Grundsätzlich kann ein lebender Mensch keine Person sein. Die Person wird [seit dem 8. Jahrhundert] mit Herrschaft der Römer auf die vor Niederkunft abgenabelte Nachgeburt/Abfall erstellt und laut der Vatikanischen Konzile Kind genannt.

9 Europäisches Obligationenrecht: Ein Handbuch mit Texten und Materialien von Univ.-Prof. Dr. Filippo Ranieri.

Da, wie folgend aufgezeigt, die BRD/BUND als firmierten Treuhandunternehmen unter Kriegsgebietsverwaltungs- somit Handelsrecht, weder die Verfügungsgewalt über lebende Menschen innehält noch außerhalb des Sachenrechtes über eine gesicherte Haftungssicherung verfügt, sind Sie als hauptverantwortlicher Generaldirektor der UPU hiermit aufgefordert, das Wirken Ihrer Mitglieder zu überprüfen und bei Überschreitungen der Verfügungs- und Postversandrechte die vorgefallenen Straftaten zu ahnden und um Heilung, der hier aufgezeigten Verletzungen gegenüber der hier betreffenden lebenden Menschen, durchzusetzen.

Die Zeichnerin wendet sich an Sie, weil der firmierten Gerichtsbarkeit der aktuellen Treuhandverwaltung BRD/BUND und unter Militärorder¹⁰ der Besatzer die Brücke zu lebenden Menschen außerhalb des Sachenrechtes fehlt.

Die hier grundrechtsfähigen berechtigten lebenden Menschen haben Not und Pein hingenommen um ihre Heimath und die folgenden Generationen vor dem Raubbau, der Verwüstung und Entkernung der Treuhandverwaltung zu schützen.

Wir sehen Sie als einziges Organ, dass auf der Rechtsgrundlage der Postverträge und deren Verpflichtungen zur Wahrheit, Ethik und Sitte treu verbunden ist und dem aggressiven unmenschlichem, verantwortungslosem und zerstörerischem Wirken unedler Ritter ein Ende zu setzen in der Lage ist. Darum sind Sie hiermit gebeten, die Aufhebung des Urteils vom Landgerichtes Lüneburg mit Geschäftsnummer 21 KLS/5104 Ja 40311/21 (13/22 zu veranlassen und das entwendete Hab und Gut zurückzuführen. Des Weiteren sind die verantwortlichen Täter zur Rechenschaft zu ziehen und den betroffenen lebenden Menschen ist Heilung zukommen zu lassen.

RECHT DER LEBENDEN MENSCHEN

Grundsätzlich ist mit der lebenden Rückkehr von hoher See der Grund und Boden deutschsprachiger Landschaften wieder belebt. Mit der gerichtlichen Bestätigung 'lebender Mensch außerhalb des Sachenrechtes' zu sein, sind alle von der Zeichnerin bestätigten Lebenderklärungen Recht. Im Gegensatz zu Personen stehen lebende Menschen außerhalb des Sachenrechtes direkt unter dem Schöpfer. Somit ist das Kriegsgebiet wieder belebt!

Woraus sich ein amtlich hoheitlicher Rechtskreis bestätigt, der den berechtigten Menschen zur Grundrechtsfähigkeit auch tatsächliche natürliche Eigentumsrechte zustellt.¹¹ Die Bestimmungsrechte umfassen auch das Recht auf Frieden.

Die Zeichnerin spricht hier und jetzt den Frieden aus!

Mensch ist ein lebender, der sich seiner Zusammengehörigkeit zum menschlichen Geschlecht bewusst, auf seinem Grund und Boden eine Ordnung bestimmt.

Wir können uns nun auf widerspruchsfrei verbliebenen Proklamationen vor über zehn Jahresläufen beziehen.¹²

¹⁰ Die Nutzung der fünfstelligen Post-/Kriegsleitzahlen umfassen nur das Sachenrecht. Das in DIN-Format 5008 vorgeschriebene Regelwerk bezieht sich mit der Anwendung der Anrede Frau/Herr auf verbotene In-sich-Geschäfte der Treuhand.

¹¹ Beginnend mit Entstehung der Zygote bis zur Niederkunft unseres Seins und der Rücknahme des Abfalles (Mutterkuchen), verfügen die Menschen wieder über die Rechte ihres adeligen Geschlechts, die damit in Zusammenhang stehenden Ahnenrechte, sowie ihr Allod als Hüter der Natur und der hier lebenden Wesenheiten.

¹² Die Gemeine Melle wurde im Frühling [2015] erhoben, weitere folgten. Entsprechend BGB-Willenserklärung ist nach 10 widerspruchsfrei verbliebenen Jahren die Rechtskraft eingetreten.

Die Zeichnerin, wie weitere inburti¹³ Menschen haben sich als Lebende erkannt und auch vor Gericht die Vertretung der Person¹⁴ von Beginn an abgelehnt. Personen sind keinesfalls Menschen. Personen sind Sachen. Dennoch wurden sie von den Handelsgeschichten und besoldeten Richtern verurteilt und ihr wurden amtlich hoheitliche Dokumente und weiteres Hab und Gut enteignet¹⁵. Spätestens mit der benannten gerichtlichen Bestätigung, hätten ohne amtlich hoheitliche Verfügungsrechte, das Urteil aufzuheben und alles entwendete Hab und Gut zurück an die Zeichnerin zu führen gewesen sein. Das ist nicht geschehen. Dafür wurde das Urteil einen Tag vor dem Gerichtstermin detailliert über DPA veröffentlicht. Auch dazu schwiegen das LG Lüneburg, Oberlandesgericht Celle selbst das Niedersächsische Justizministerium¹⁶.

Es wurden lebende berechnete Menschen überfallen, beraubt und deren Familien in Angst und Schrecken gesetzt. Es wurde ein Verbot in dem Wirtschaftsraum der BRD/BUND¹⁷ von der Firma Bundesinnenministerium¹⁸ und dessen beamtenloser¹⁹ Bundesinnenminister Horst Seehofer über einen Verein Geeinte deutsche Völker und Stämme (GdVuSt) ausgesprochen²⁰, den es nie gab und nicht geben konnte, auch da Menschen keine, unter BGB²¹ stehende Personenvereinigung bilden können. Des Weiteren, weil die Organe der Treuhandverwaltung laut BVerfG²² nicht grundrechtsfähig sind, der über die Firma Verfassungsschutz diskreditiert und mit der Lügenkeulen

¹³ Inburti: althochdeutsche Bezeichnung für deutschsprachige in Sippen Lebende des menschlichen Geschlechts.

¹⁴ Person ist ein aus dem lateinischen, bei Plautus (um 250-184 v. Chr.) belegten persona mit der Bedeutung Maske, Person entstammendes Lehnwort. Sachlich entstand der juristische Begriff der Person nach bisheriger Ansicht in der systematischen Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts, in der Althusius in *Dicaelologica* 1,4 etwa formuliert *Persona est homo, iuris commercium habens*, wobei freilich bereits Papst Innozenz IV. 1245 von einer *persona ficta* der *universitas* sprechen konnte. Seitdem hat sich die Person jenseits des Menschen zu einer Grundfigur der Jurisprudenz entwickelt, an Hand deren die Rechtswelt eigentlich in nur zwei Teile Personen und Sachen gegliedert werden kann. (Koebler Recht und Person. <https://koeblergerhard.de/ZIER-HP/ZIER-HP-05-2015/PersonundRechtsperson.htm>)

¹⁵ Treuhandeigentum ist eine rechtliche Vereinbarung, bei der eine nicht grundrechtsfähige Person, die Treuhänderin, die Verantwortung für den Besitz nicht grundrechtsfähiger Organisationen wie Orden/Stiftungen/Vereine und die Verwaltung deren Vermögenswerten für eine oder mehrere andere nicht grundrechtsfähige Personen übernimmt. Die Treuhänderin hält das Treuhandvermögen im eigenen Namen, muss jedoch die Interessen der Begünstigten wahren. Was im Falle von Kriegsgebietsverwaltungen, dem die hier betreffenden Verantwortlichen als besoldete Kräfte zugestellt sind, bedeutet, dass die Gläubiger und höchsten Rechtsträger nur außerhalb des Sachenrechtes stehen können und diese, den tatsächlichen natürlichen Eigentümern (damit amtlich hoheitlich stehenden) des hiesigen Grund und Bodens unterstehen. Die hier lebenden beheimatheten 'inburti' Menschen sind weisungsberechtigt gegenüber handelsrechtlichen Organen!

¹⁶ Proklamation Nr. 2 der Militärregierung Deutschland – Amerikanische Zone - vom 19.09.45 von SHAEF-Oberbefehlshaber Eisenhower: „Innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden hiermit Verwaltungsgebiete gebildet, die von jetzt ab als Staaten bezeichnet werden“.

¹⁷ Nach Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes sind die BRD/BUND und deren Organe nicht grundrechtsfähig BVerfG Beschluss 1766-1 / 1766-15 [vom 3.11.2015]: **Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich zu verneinen.**

¹⁸ Eintrag im amerikanischen Unternehmensregister DUN&BRADSTREET Bundesministerium des Innern D-U-N-S@ Nummer: 507111040, Unternehmensadresse: Alt-Moabit 140 10557 Berlin ...

¹⁹ BVerfG Aktenzeichen 1 BvR 147/52 [vom 17.12.1953]: *Alle Beamtenverhältnisse sind [am 08.05.1945] erloschen. 6. Die nach dem [8. Mai 1945] neu begründeten Dienstverhältnisse standen unter dem besonderen Vorbehalt des Eingriffes der Militärregierung zum Zwecke der politischen Überprüfung. BVerfG mit Urteil 2 BvF 1/73. Da der BRD die völkerrechtliche Anerkennung ausgeschlossen blieb und die Verantwortung für 'Deutschland als Ganzes' die vier Mächte tragen ist eine dauerhafte Übertragung hoheitlicher Befugnisse auf unbestallter Berufsbeamte nach Urteil BVerfG 2BvF2/58 [27.04.1959] verfassungswidrig.*

²⁰ Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) teilte [am 29.05.2021] mit, er habe die betreffende Reichsbürgergruppe nun verboten und aufgelöst. Diese habe „rassistische und antisemitische Schriften verbreitet und damit unsere freiheitliche Gesellschaft systematisch vergiftet“. Ihre Zwecke und Tätigkeiten richteten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Mit dem Durchgreifen gegen die Gruppe sei erstmals eine Reichsbürgervereinigung verboten worden.

²¹ Das BGB ist ein Sachenrecht mit Bezug lt. EGBGB Art.1 auf 1900. Ein Verein entsprechend § 21 BGB ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks mit körperschaftlicher Verfassung.

²² § 31 BVerfGG - Einzelnorm - Gesetze im Internet (1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.

'Reichsbürger', 'Volksverhetzung', 'Rädelsführer'²³ oder 'Antisemitismus'²⁴ belegt. Die Gerichte und die Presse zogen in üblicher Form namentlich über die lebenden Menschen her. Und wir sprechen hier über Rechte, nicht vorhandener Rechte, der sich Wesen im Status der Staatenlosen bedienen, gegenüber hier grundrechtsfähigen, lebenden Menschen.

Interessant dazu: In den Antiquariaten waren von der Zeichnerin die Jahresbücher jüdischer Orden [aus 1919-1925] gefunden und studiert worden. Darin wurde dem heimatlosen türkisch osmanischen Heer für die Eroberung des Osmanischen Reiches größter Dank zugesprochen worden. Zum Dank wurde diesem (keinesfalls grundrechtsfähigem) Orden 'Deutschland' versprochen. Die Umsetzung verfolgen Sie nun aktiv, jedoch darf unterstellt werden, dass das Osmanische Ordensrecht mit Erhebung der Rechte der inburti Menschen hierzulande aufzuheben ist. Was bedeutet, das mosaische Glaubensrecht insgesamt hält keine Bestimmungsverfügung mehr in der Hand, da diese Unterwerfungsansprüche aus dem Besatzungsrecht mit Ablauf der Besatzungsfrist und mit der Belegung durch Menschen insgesamt aufgehoben sind. Alle Verantwortlichen gehen somit in die private Haftung, sollten Sie ohne amtlich hoheitliche Verfügungsrechte gegen den Willen der hier berechtigten Menschen agieren.

Damit ist das Recht der hier lebenden Menschen beschnitten, verletzt und grob übergangen worden. Wie alle, der ausführenden und übergeordneten Organe, stehen diese in der Pflicht zur Prüfung, inwieweit Sie tätig werden dürfen. Ohne amtlich hoheitliche Verfügungsgewalt lebenden Menschen außerhalb des Sachenrechtesgegenüber, liegt der Straftatbestand des Amtsmissbrauches, des Verschwindenlassens und die grobe Verletzung der schöpferischen Ordnung vor. Es ist ihnen verboten einen lebenden Menschen in ein Objekt²⁵ zu stellen.

Aufgrund des Offenkundigkeitsprinzip wären alle betreffenden Organe zur Prüfung aufgefordert gewesen, wer der Stellvertreter der Person ist.

Der im Fall der Zeichnerin zugestellte Strafrechtsverteidiger hat von Beginn seiner Vertretung der Person Heike Werding an, dem lebenden Menschen :heike friede: gegenüber versichert, dass weder er noch der Staat selbst im römischen Recht agiert, „das wäre jetzt alles modernes internationales Recht“.

Da haben die akademisch Promovierten übersehen, dass der [Dr.] sie unter Caesars Demokratie/Sklavenherrschaft stellt, wie alle Besoldeten, Staatenlosen²⁶, die ihre Schriften unter den julianischen/gregorianischen Kalender stellen, als Sachen/Personen des Vatikans. So verwechseln selbst Studierte *Nationen mit Naturstaaten* und *Welt mit Erde*, *Personen mit Menschen* oder *amtlich hoheitlich mit öffentlich-rechtlich*

23 DWDS.de: Rädelsführer m. 'wer eine Gruppe zu gesetzwidrigen Handlungen anstiftet und anführt, Anführer einer Verschwörung, eines Aufruhrs, Komplotts', aus Radlführer (1525), Rädlein(s)führer (1521). Das Bestimmungswort Rädlein (mhd. redelîn 'Rädchen', s. Rad) bedeutet frühnd. 'Zusammenrottung', als militärisches Fachwort die kreisförmige Formation einer Schar von Landsknechten. Rädlein(s)führer ist danach eigentlich der Anführer, Hauptmann einer solchen Abteilung, dann (ebenfalls 16. Jh.) der 'Führer herrenlosen Kriegsvolks', daher auch der 'Anführer, Anstifter' (besonders bei Aufruhr und Landfriedensbruch).

²⁴ Der Begriff Antisemitismus beinhaltet rechtlich gegen eine Sprache zu sein. Mehr nicht.

²⁵ BVerfG [1983] 2BvR 315/83 Verbot den Menschen in ein Objekt zu stellen.

²⁶ Reisepass und Personalausweis sind Dokumente für Staatenlose: Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen. Artikel 27 Personalausweise. Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.

https://www.personenstandsrecht.de/Webs/PERS/DE/uebereinkommen/_documents/vereinte-nationen/ue04.html
Artikel 28 Reiseausweise. Die Vertragsstaaten stellen den Staatenlosen, die sich rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, Reiseausweise aus, die ihnen Reisen außerhalb dieses Hoheitsgebiets gestatten, (...)

und scheinen nicht zu wissen, dass alle mosaischen Glaubensformen, wie auch die Freimaurerei unter den Stiftungen Jesus nur im Sachenrecht spielen.

Zusätzlich gab der Strafrechtsverteidiger [Dr.] Norbert Lösing der Zeichnerin gegenüber an, weder einem Freimaurer- noch anderem Orden anzugehören. Im Internet war dann gegenteiliges zu lesen. Vor dem Gerichtstermin versprach er der Zeichnerin dann, dass er, wie auch das Gericht und deren Richter lebenden Menschen außerhalb des Sachenrechtes Verfügungsberechtigt sind. Der Richter Ulrich Subatzus sicherte öffentlich zu, dass *'wir alle hier, lebende Menschen außerhalb des Sachenrechtes sind und das auch bleiben.'*

Dann zog sich der benannte Strafrechtsverteidiger seine Zusagen per Mail Zug für Zug zurück. *'Es gäbe keine lebenden Menschen nur lebende Personen'* und später behauptete er per Mail: *'Die von Ihnen konstruierte „Rechtsfigur“ eines „lebenden Menschen außerhalb des Sachenrechts“ gibt es nicht.'*

Hinzu kommt, dass jeder Richter der BRD/BUND²⁷ sich als Reichszugehöriger nachzuweisen hat, den Richtereid abzugeben und sich schriftlich bereit zu erklären hat, Mitglied des Unternehmens²⁸ Bundesverfassungsgerichts²⁹ zu werden, womit er nur noch als juristische Person handelt.

Den Nötigungen in eine Person vor Gericht setzte der Verteidiger der Person dann weitere Erpressungsversuche an und schrieb die Zeichnerin wie folgend an:

'Sehr geehrte Frau Werding, in der Anlage finden Sie den Entwurf des Antrags auf Aufschub des erneuten Haftantritts. Wie Sie dem Entwurf entnehmen können, habe ich angekündigt, dass Sie einen Personalausweis oder Reisepass der Bundesrepublik Deutschland beantragen werden. Ich bitte, dies zu bestätigen und kurzfristig einzuleiten. Erst nach Ihrer Bestätigung kann ich den Antrag versenden.

Ohne Ihre Zusage kann ich den Antrag leider nicht begründen, da eine Forderung eines Ausweises für „lebende Menschen außerhalb des Sachenrechts“ nicht den Rückschluss zulässt, dass Sie sich zukünftig an die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland halten werden. Eine bewusst falsche Begründung darf und werde ich als Rechtsanwalt nicht einreichen. Auch für den gesondert zu stellenden Antrag auf Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung ist Ihre Vorgehensweise und Ablehnung der Gesetze und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland nachteilig. Mit freundlichen Grüßen Dr. Norbert Lösing'

Da benannter Strafrechtsverteidiger auch im Ausland tätig war und für mich nicht zu überblicken war welche Rechtskreise dieser abdeckte, hatte ich am Jahresanfang beim CCBE angerufen und angefragt ob ein CCBE-Anwalt grundsätzlich lebende Menschen außerhalb des Sachenrechtes vertreten darf, oder ob es Qualifikationen dazu gibt?

Ziemlich ungenießbar und ungehalten aggressiv wurde von mir der Name des Anwalts einer solchen Behauptung abgefordert (was ich verweigerte) und klar kommuniziert,

²⁷ Abschnitt 3 Richter Verhältnis § 9 Voraussetzungen für die Berufungen, In das Richter Verhältnis darf nur berufen werden, wer 1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist, 2. die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, (...). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 116 (1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande [vom 31. Dezember 1937] Aufnahme gefunden hat.

²⁸ Bundesverfassungsgericht, BVerfG, Eintrag DUN§BRADSTREET unter Stephan Harbarth und unter Bundesverfassungsgericht D-U-N-S@ Nummer: 33261 9956, Unternehmensadr.: Schloßbezirk 3 76131 Karlsruhe.

²⁹ BVerfGG § 3 (1) Die Richter müssen das 40. Lebensjahr vollendet haben, zum Bundestag wählbar sein und sich schriftlich bereit erklärt haben, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts zu werden.

dass ein entsprechender Anwalt weder lebende Menschen vertreten noch außerhalb des Sachenrechtes agieren darf. Das würde seine Betriebshaftpflicht nicht abdecken! So war ich über das Anschreiben mit 'Frau Werding' überrascht, weil diese Anschrift die totale Rechtlosigkeit darstellt, er mir jedoch wiederholt versichert hatte, lebende Menschen vertreten zu dürfen.

Nun konnten diese Richterschaft, somit ihrer laut Stiftungsrecht privat haftenden Präsidenten, bis heute keinen notariell beglaubigten Nachweis für hoheitliche Rechte darlegen.

Kein Urteil war rechtskräftig und die 'Sofortigen Beschwerden' deren Mahnungen und Strafanzeigen an die zuständigen Gerichte und übergeordneten Stellen wie auch die U.S. Generalstaatsanwaltschaft unter Pamela Bondi haben keine Antwort zugestellt.

Nun ist öffentlich bekannt, dass jeder Richter einen beschränkten Haftungsrahmen hat und seit Aufhebung der staatlichen Beamtenhaftung und Firmierung aller Organe der Treuhandverwaltung BRD/BUND ist die Haftungssicherung über ein Unternehmen (= Sachenrechtliche) Versicherung organisiert ist. Versicherungen und auch Rückversicherer, selbst wenn diese ursprünglich auf preußische Stiftungen zurückgreifen können, wirken keinesfalls außerhalb des Sachenrechtes.

Jedes vollstreckende Organ ist entsprechend, der diesem zugrunde liegenden Rechte zur Prüfung verpflichtet. So ist es die eigenständige Pflicht der Gerichte, zu prüfen ob sie gemäß § 19 ZPO zuständig sind.

Es kann keine Entscheidung über die Sache treffen, wenn die Zuständigkeit zweifelhaft ist oder fehlt. Höheren Rechtskreisen gegenüber, ist das Gericht in jedem Fall verpflichtet, die Verfügungsgewalt darzustellen. Wenn das Gericht seine Zuständigkeit übersieht oder nicht prüft, kann das betroffene Recht auf Nichtigkeit der Urteile oder Anfechtung durch sofortige Beschwerde herangezogen werden³⁰. Wenn die Zuständigkeit nicht ausreichend dargelegt wird, kann man sich auf eine Verletzung dieser Pflichten berufen und eine Verwerfung des Urteils wegen Mängeln beantragen.

Entsprechend hat die Zeichnerin die sofortige Beschwerde [§ 567 ZPO] zugestellt, mit der Aufforderung der Darstellung der Rechte lebenden Menschen außerhalb des Sachenrechtes gegenüber notariell beglaubigt darzulegen und um rechtsgültige Urteile darzulegen. Dazu kommt, dass mit der benannten gerichtlichen Feststellung die damals Inhaftierte keinesfalls die Verurteilte Person sein konnte. Alleine darauf hätte eine Haftungsprüfung der beteiligten Verantwortlichen folgen müssen. Aber auf alle Schritte folgte jedoch Schweigen.

Zusätzlich war das Urteil mit der später bühnenreif vorgetragenen Begründung des Strafmaßes durch den Oberstaatsanwalt Thomas Vogel schon einen Tag vor dem Urteil mit allen relevanten Details bei DPA öffentlich gestellt. Dabei ging es um ein Strafmaß, dass im Verhältnis der Rücknahme der enteigneten Gegenstände neu zu bewerten war.

Das LG Lüneburg hat weder ihre amtlich hoheitliche Verfügungsberechtigung darge-

³⁰ Denn nichtige Urteile gemäß § Analyse der Nichtigkeitsklärung (z. B. § 323 ZPO, § 579 ZPO), wenn etwa das Gericht nicht zuständig war oder aufgrund anderer Verfahrensfehler keine ordentliche Rechtsprechung erfolgte. Eine **Nichtigkeitsklärung** kann durch das Gericht selbst erfolgen oder durch höhere Instanzen. Es bestehen **Rechte auf Darlegung der Zuständigkeit der Gerichte, die** fordern, dass das Gericht in seiner Entscheidung begründen muss, warum es zuständig ist (z. B. **Begründungspflicht** bei Urteilen gemäß **§ 317 ZPO**).

stellt noch die Sofortige Beschwerde begründet. Die Zeichnerin hatte vermittelnd angeregt, sollten die Gerichte³¹ auf kafkaese Art und Weise erstellt sein und diesen, sämtliche Verfügungsrechte außerhalb des fünfstelligen Post-/Kriegsleitzahlenbereich fehlen, den direkten Boteneinwurf anzuwenden.

Entsprechend ist hiermit die Nichtigerklärung des Urteils anzuerkennen, da die Einträge in den Firmenregistern und die Feststellungen des BVerfG in Bezug auf Besatzungsrecht unbestritten sind. Folgend fehlen amtlich hoheitliche Rechte, über die Treuhandverwaltung auf Schuldverschreibungen/Sondervermögen, eingesetzt nach, durch Firmen organisierten besatzungsfreien (?) Minuten/Stunden, die keine weitere Besatzungszeit rechtfertigen und keinesfalls außerhalb des Sachenrechtes Verfügungsrechte darstellen können.

Nur ein amtlich hoheitliches Gericht ist dazu berechtigt, über lebende Menschen zu urteilen. Entsprechend war das Urteil 'ex tunc' aufzuheben, auch weil die Person nie Täter der vorgeworfenen Taten gewesen ist. Des Weiteren stellt die gerichtliche Feststellung der damals Inhaftieren gegenüber klar, dass eine Vereinstätigkeit unter GdVuSt nie stattgefunden hat. Entsprechend sind die amtlichen Strukturen der erhobenen Gemeinde berechtigt und tatsächlich hoheitlich. Deren Hoheitszeichen, Stempel, Wappen, amtlichen Bücher, so auch die Strukturen deren Rechtsanwälte und -berater, Gerichte und übergeordneten Organe, wie dem Höchsten Gericht der Geeinten deutschen Völker und Stämme haben amtliche höchste Berechtigung.

Organe und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen sind weder gesetz-, urteils-, noch beschlussfähig und damit einzig schuldfähig sind. So ist die Stiftungs-/Vereinsverfassungen titelpatentlich geschützt um zu verhindern, dass der Begriff anderweitig genutzt wird. Eingetragen im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek registriert ist der Titel: 'Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - Niedersächsische Verfassung'.³² Das macht uns klar, dass die auf die Landesverfassungen vereidigten Richter³³ über deren rein sachenrechtlich begrenztem Wirkungsfeld informiert sind.

Damit liegen alle Bestimmungs- und Eigentumsrechte in der Hand der inburti beheimatheten lebenden Menschen. Diesen steht es frei sich zu benennen, sich eine amtliche Struktur und Werte und Ethik für eine Ordnung sich zugrunde zu legen. Alles was dem erhobenen Naturraum zugehört ist Eigentum dieser Menschen, was bedeutet egal wohin die Werte verschleppt worden sind, sie sind zurück zu führen. Alles was in Aktien, Vereinen oder Stiftungen (wie z. B. Weltkulturerbe), in und unter die Erde, ins Ausland oder sonst wo verbracht worden ist, hat ordentlich zurückgeführt zu werden. Das Schuldverhältnis³⁴ des Krieges, dass die Menschen als Sache ins nexum

31 Das Bundesverfassungsgericht [mit Gründungsdatum 1951] hat das BVerfGG zur Grundlage, in deren § 3 die Richter als Mitglied einer Personenvereinigung benannt sind.

32 Link zu diesem Datensatz <https://d-nb.info/963702130>, Titel: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Niedersächsische Verfassung [hrsg. von der Niedersächsischen Landeszentrale für Politische Bildung, Hannover]. Organisation Deutschland (Bundesrepublik) (Verfasser) Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung (Herausgebendes Organ), Werke: Verfassung (1949.05.23), Ausgabe 2001, Verfasser Hannover: Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung, Herausgabe 2001, 159, Umfang/Format [XXIII] S.: Noten; 17 cm, Sachgruppen 19 Recht; 16 Politik. Mit Signatur: 2001A84508 Bereitstellung in Frankfurt und mit Signatur: 2001A84508 Bereitstellung in Leipzig registriert ist.

33 Deutsches Richtergesetz (DRiG) § 38 Richtereid; (1) Der Richter hat folgenden Eid in öffentlicher Sitzung eines Gerichts zu leisten: "Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe." ... (3) Der Eid kann für Richter im Landesdienst eine Verpflichtung auf die Landesverfassung enthalten und statt vor einem Gericht in anderer Weise öffentlich geleistet werden.

34 Die Berechtigungen der aktuellen und vorherigen Herrschaft ist auf dem Schuldrecht (nexum) der Kriege erstellt, in denen weder Pflastersteine, Grabsteine, noch Denkmäler diesen Organisationen tatsächliche Grund und Bodenrechte darzustellen befähigt sind. Entsprechen erstellen sie Schuldscheine als Währung, versichern Zahlungsverprechen wie vor 4.000 Jahren, reden dem dummen Volk die Demokratie Julius Caesars als Mitbestimmungstaat ein und unterstellen ihr Wirken dessen Calendarium (Schuldbuch).

stellt, ist aufgehoben. Nichts darf jetzt mehr ohne den Willen der hier berechtigten lebenden Menschen auf deren Grund und Boden geschehen.

Offensichtlich kann damit entsprechend dem Offenkundigkeitsprinzip die Zeichnerin keine Person entsprechend EG BGB Art. 10³⁵ und auch kein Eigentum der Treuhandverwaltung sein. Die Zeichnerin hat sich entsprechend Aposie, Schisma und Häresie aus dem vatikanischen Gefüge gelöst und Ihre Lebendurkunde an entsprechenden Stellen bestätigt eingereicht. Somit sind spätestens nach zwei Jahresläufen entsprechend der Stiftungsregularien die Personenverträge aufzuheben, nach Obligationenrecht sofort ex tunc.

Die hier zeichnende Lebende ist weder Eigenthümer noch Besitzer von den, durch Kriegsverwaltungen auf ihr Leben geschöpfte Personen und übernimmt auch keine Vertretung für diese Personen/Sachen der Treuhandverwaltung.

OBLIGATIONENRECHT

Denn im Gegensatz zum lebenden Menschen ist die Person eine Sache³⁶ ein Bond/ Wertpapier, dass auf die Nachgeburt/Kind erstellt worden ist. Diese wird mit dem Verlust des Neugeborenen und des fehlenden Nachweises über seinen Verbleib aufgrund der Erbfolge und seines Erbrechtes ein Derivat erstellt.

Praktisch sieht das so aus, dass der Vatikan/Heiligem Stuhl durch die erlassen Bulle Romanus Pontifex, Bulle Aeterni Regis, Bulle Unam Sanctam³⁷ den zweitgeborenen Mutterkuchen als Kind³⁸ benannt, auf Grund des Kriegsgebietsverwaltungsrechtes an sich nimmt und den Eltern per Post über seine Finanzämter die Nummer dieses Wertpapieres (Sozialversicherungs-/Steuernummer) zugestellt, mit deren Annahme sie in dem Vertrag einwilligen, dass ein Derivat/Effekt (mit Laufzeit über hundert Jahre) auf den Vornamen des Kindes und dem, vom Staat zur Verfügung gestelltem Familiennamen, erstellt wird. Der Bond mit benannter Nummer ist über die Internetseite der Spekulationsgeschäfte und Wertanlagen mit Eingabe der Sozialversicherungsnummer³⁹ einzusehen. Da dieser Bond nur zur Absicherung, des noch nicht für tot erklärten namenlosen Säugling erstellt worden ist, hat er als alleiniger Gläubiger den vollen Anspruch auf den Inhalt des Sparschweines.

35 Artikel 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) regelt die Namenswahl in Deutschland. Der Name einer Person unterliegt **den Sachvorschriften des Staates**, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

36 EGBGB Art. 10 (1) Der Name einer Person unterliegt den Sachvorschriften des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

37 Gültig für alle Gläubigen mit Christianisierung [im 8 Jhdt.] womit der Papst vergüte, dass die Nachgeburt vor Niederkunft von dem Säugling getrennt zu werden hatte. Weiter wurden Bullen verfügt: Hier sprechen wir von der Bulle - Unam Sanctam [aus dem Jahr 1302], in welcher der Papst als Vertreter Gottes verordnete, dass alle Lebewesen dieses Planeten dem Papst unterworfen sind. Der Papst hat sich zum Herrscher der Welt erkoren und beansprucht dadurch die Kontrolle über die gesamte Erde.

- Romanus Pontifex, welche in [1455] vom Papst Nikolaus V. verfügte wurde, die das neugeborene Kind von allem Recht auf Eigentum getrennt hat.

- Aeterni Regis (in etwa »Ewige Herrschaft« oder »Ewiger Bsitz des Herrschers«), die in [1481] von Papst Sixtus IV. erlassen wurde und die das Kind der Rechte auf seinen Körper beraubte. Mit dieser Bulle hat man die Person von Geburt an zu ewiger Knechtschaft verdammt, ohne Anspruch auf den eigenen Körper.

- Einberufungsbulle, die dritte Krone (Herrschaftssymbol) in [1537] von Papst Paul III. im besiegelt, in welcher die römisch-katholische Kirche den Anspruch auf die Seele des Kindes erhebt.

38 Beginnend mit Entstehung der Zygote bis zur Niederkunft unseres gesamten Seins und der Rücknahme des Abfalles, verfügen die Menschen wieder über die Rechte ihres adeligen Geschlechts und die damit in Zusammenhang stehenden Ahnenrechte, sowie alle Bestimmungsrechte über den Mutterboden, der Natur und der hier lebenden Wesenheiten.

39 <https://digital.fidelity.com/prgw/digital/research/quote>

Diese fiktiv erstellte Person ist entsprechend des Obligationenrechtes mit der lebenden Rückkehr des namenlosen Säuglings von hoher See sofort rückwirkend 'ex tunc', einschließlich aller weiteren auf die dessen Niederkunft geschöpften Stiftungen und Bonds, aufzuheben⁴⁰. Das Obligationenrecht, mit deren viertausendjährigen Existenz steht unter Gott auf 'Treu und Glaube' und deren Regelwerke stehen im Handels-/Kriegsrecht und werden vom Heiligen Stuhl kontrolliert.⁴¹ Dieser und die Vertreter Gottes mit ihren Regelwerken stehen im Kriegsrecht/Handelsrecht unter dem Recht des Schöpfers und den Menschen.

Hier darf der Motu Proprio [vom 11.07.2013] durch Papst Franziskus bedacht werden, der Juristen die diplomatische Immunität entzieht und den Menschen direkt unter den Schöpfer stellt. Besoldete Verantwortliche, wie Juristen unter militärischer Besatzungsorder, als gekaufte Kräfte/Söldner, stehen im Rang des Rechtlosen, im Handels/Sachenrecht.

Gehen wir davon aus, dass der Name der Personen dem Staat gehört, kann die Person keinesfalls behaupten, dass sie eine Person mit Vor- und Nachnamen ist. Hier werden Verträge erzwungen die unwahr sind und den Straftatbestand des vielfachen Betruges erfüllen. Alles was über den Namen der Person generiert wird, kann entsprechend nie Eigentum dieser sein, da der Name, der im Vertrag steht nicht ihr gehört. (1) Der Name einer Person unterliegt den Sachvorschriften des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Die Geburtsurkunde ist ein Dokument, dass im 'nexum'⁴² an der Börse spekuliert wird. Jeder lebend von Hoher See zurück gekehrte beheimathete Mensch ist der tatsächlich natürliche Eigenthümer und Gläubiger der, nach ihm niedergekommenen Nachgeburt, Er ist auf dem, ins Recht der Menschen erhobenen von ihm belebten Grund und Boden der einzige legitimierte Träger amtlicher hoheitlicher Rechtbarkeit. Wir haben bereits unsere eigene Ordnung dem Weltpostverein mitgeteilt und können uns nun nachweislich gerichtlich bestätigt auf die höchsten Rechte beziehen. Lebende, hier beheimathete, geistig beseelte Menschen stehen außerhalb des Sachenrechtes sind grundrechts-, tatsächlich eigenthumsfähig am Grund und Boden und dem Sachenrecht gegenüber als Ordnungsgeber berechtigt. Sie sind sittlich, moralische Menschen und als solche nur dem Schöpfer unterstellt, als Hüter der Natur zur öffentlichen Kunde und der Ordnung der Erde verpflichtet. Zugrunde liegt dem Menschen das Recht zu leben. Die Rechte der Menschen sind unvergänglich, unverkäuflich und immerdar.

Dem Obligationenrecht, also Sachenrecht folgend, hätten die eingereichten gerichtlich bestätigten Urkunden über die lebende Rückkehr des Todgegläubten und

⁴⁰ Gegen Sitte, Treu und Glauben sich zu verweigern erfüllt die Straftat der Arglist und Rechtsmissbrauch § 242 BGB.

⁴¹ Gerichte des Apostolischen Stuhles, Can. 1442 – der Papst ist der oberste Richter für den gesamten katholischen Erdkreis. Er spricht Recht entweder persönlich oder durch die ordentlichen Gerichte des Apostolischen Stuhles oder durch von ihm delegierte Richter.

⁴² Die Schreibweise im römischen Recht leitet sich vom Rechtsstand ab. Große Lettern 'POLIZEI', 'BUNDESGERICHTSHOF', HEIKE WERDING stellen Rechtlose, bzw. den bürgerlichen Tod als eine Folge der capitis deminutio maxima dar. Bis heute folgt dem Verlust der persönlichen Freiheit die Versklavung durch kriegerische Gefangennahme oder infolge des rechtlichen Status nexum, einer Verschuldung, welchem die Verpfändung des eigenen Körpers zur Kreditsicherung folgte. Der Code Civil (Die Rezeption des Code civil mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches [zu Beginn des 19. Jahrhunderts] hat bis heute grundlegende Bedeutung der globalen Justizkultur) stellt mit dem *la mort civile* die Versklavung dar. Auch das gemeine Recht kannte eine direkte Vernichtung der Persönlichkeit in Form des *consumtio famae* in der Friedlosigkeit als Folge der Oberacht. Fest steht, dass das römische Recht für den mancipatio/das nexum wertgedeckte Währung/ungemünzte Barre Metall zugrunde legt. Personen sind in der Moderne in Scheingeschäfte und betrügerischen Handel eingebunden und kaufen Häuser und Grundstücke mit Fiatgeld ohne je tatsächliche natürliche Eigenthümer werden zu können, auch weil der Treuhandverwaltung keine Grundrechte zur Verfügung stehen, die Bezug auf Eigentum rechtlich darstellt.

die gerichtlich bestätigten Annahmen einer Lebendbekundung in diesem Fall (aufgrund des Irrtums oder Betruges) zur sofortigen - **ex tunc** - Aufhebung der Obligation führen müssen. Insbesondere deshalb, weil der aktuellen Treuhandverwaltung die Rechte an der natürlichen und juristischen Person fehlen, sie so eine Fiktion Frau und Herr einsetzen um entsprechend DIN Format 5008 wirtschaftlichen Nutzen aus der Kriegsgebietsverwaltung ziehen zu können.

Mit diesem Vorgehen greifen beteiligte Organe und Verantwortliche außerhalb des Sachenrechtes und außerhalb ihres Haftungs- und damit auch Verfügungsrahmens auf lebende Menschen zu. Das ist eine Straftat und diese ist jetzt zu sühnen.

Hinzu kommt, dass die Zeichnerin als Lebende die Marke 'Heike Werding®' patentrechtlich hat schützen lassen. Mit Firmierung der Rechtstellen unterliegen diese Unternehmen den Kostennoten bei Nutzung von Marken, wie alle wirtschaftlich handelnden Firmen. Was bedeutet, dass die Zeichnerin ohne Widerspruch oder Darstellung amtlich hoheitlicher Verfügungsrechte berechtigt ist, den Straftätern und Verantwortlichen für jede Form der Fehlurteile, öffentliche Diffamierung und Entwertung (...) ihre Kostennoten zuzustellen. Die Forderungen kann sie in dem, ihr genügenden Wert, einfordern, was ungemünzte Metalle, Häuser, Land ... sein können. Die Organe der Treuhandverwaltung haben ihr die Werte der Kostennoten auf Verlangen einzuziehen.

Aktuell werden Immobilien hier zu Lande von nicht grundrechtberechtigten Personen/Unternehmen verwaltet und über die firmierten Grundbuchämter in Besitz gegeben.

Die Zeichnerin sieht darin ein schweres Vergehen, da teilweise mit vielen Tricks die Deutschsprachigen aus den bewohnten Immobilien vertrieben werden, um der Gier und dem Machtbestreben der sogenannten Immobilienhaie zu sättigen. Damit wird viel Not und Elend erzeugt, dem Einhalt zu bieten ist. Hier sieht die Zeichnerin die Sitte und Moral verletzt durch ein gemeinschaftliches Wirken der Treuhand, der Landesminister, Richter und Händler. Den ausländischen Investoren sind diese Immobilien zu entziehen. Die Gerichte, hier Grundbuchämter, sind hiermit verpflichtet dem, sich durch eine, von der Zeichnerin beglaubigten Lebendurkunde, ausgewiesenen Lebenden die Einsicht in die Grundbuchämter zu gewähren.

Mit der Eröffnung der amtlichen hoheitlichen Tätigkeit, in den unter Mithilfe der Zeichnerin erhobenen Gemeinen und der von ihr beglaubigten Erhebungsurkunde, ist das Grundbuch zu übergeben und die gesamte Verwaltung der Immobilien.

Auch weil mit der Belegung und Erhebung der Gemeinde alle Wertpapiere aus dem Aktiengeschäft zu ziehen sind.

Die lebenden Menschen der geeinten deutschen Völker und Stämme hatten entschieden, dass alle hier beheimatheten lebenden Menschen kostenfrei in der Gemeinde wohnen, dass alle, die hier ihr Ahnenrecht nachweisen können geringfügige Mieten zahlen und alle Leute ohne Heimathrechte tragbare höher Mieten zahlen.

Wohnraum und ein Zuhause sind ein Grundrecht der Menschen, wie auch der kostenfreie Zugang zu Trinkwasser, auch aus Brunnen und Quellen. Das Wohl der Menschen ist zu sichern, zu hüten und zu achten.

KRIEGSRECHT

Ob der Ursprung dieser Verwaltungsform aufgrund der minderwertigen Rechte entwickelt wurde oder weil mit Kolonialisierung/Christianisierung für die hiesigen Menschen einen Grund gesucht wurde, um ihnen die höchsten Rechte zu entziehen, ist vielleicht nicht so relevant. Wichtig ist, dass die Eroberer grundsätzlich, so auch in den deutschen Landen, die fehlende Niederschrift zur Kulturgeschichte und fehlende Grabkultur als Grundangaben, die Besiegten als Tiere einzustufen.

Und wache Beobachter haben mitbekommen, dass die Aborigines [bis 1961] als Tiere galten und selbst heute noch keine Wahlrechte haben.

Nun geht aus den römischen Kriegsregeln hervor, dass es die, von ihnen als Germanen bezeichneten Menschen aus den deutschsprachigen Stämmen vorbehalten ist, die Stellung des Herrn und Hüter dieser Erde einzunehmen.

So steht das Kriegsrecht⁴³ wie alle mosaischen Glaubensformate bis heute im Handel, ihm fehlt, wie auch der BRD/BUND, das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.

Alle Organe der privaten Treuhandverwaltung hatten sich [2005/7] auf Aufruf der EU als Firmen zu gründen. Und das Handelsrecht wie auch der Postvertrag, verlangt die Achtung der Sitten⁴⁴ und Ethik wie auch die Wahrheit. Das ist auch die Grundlage des Weltpostvertrages.

Der Grundsatz von Treu und Glauben und insoweit die alte römische Regel der 'bona fides' (guter Glaube) bietet bis heute die offene oder gelegentlich versteckte 'ratio decidendi' (rechtliche Begründung einer Gerichtsentscheidung) des Richterrechts.⁴⁵

Kriegsgewalt und Unternehmen fehlt es an der, zur amtlichen hoheitlichen Tätigkeit notwendigen Grundrechtsfähigkeit. Diese haben keinen Zugriff außerhalb des Handelsrechtes, außerhalb der Verwaltung von Besatzungsgebieten. Sie agieren in Treu und Glaube im Handels-/Vereins-/Stiftungs- bzw. Ordensrecht. Sie sind keinesfalls eigenthumsfähig und gesetzesfähig.

Was bedeutet, Sie, wie alle Vertreter von Mitgliedsstaaten, haben entsprechend Völker- und Kriegsrecht eine beschränkte Herrschaftsgewalt, bis zu dem Moment, indem höhere Rechte geltend gemacht werden. Dann haben alle Treuhandverwaltungen und Besatzungsverwaltungen dem Willen des höchsten Rechtsträgers zu folgen.

⁴³Der Bundesgerichtshof äußerte sich in einem Urteil aus dem Jahre 2003 wie folgt: „Der Zwei-plus-Vier-Vertrag mag zwar nicht als Friedensvertrag im herkömmlichen Sinne, der üblicherweise die Beendigung des Kriegszustandes, die Aufnahme friedlicher Beziehungen und eine umfassende Regelung der durch den Krieg entstandenen Rechtsfragen erfaßt, zu qualifizieren sein. Er hatte aber erklärtermaßen das Ziel, eine abschließende Regelung in bezug auf Deutschland herbeizuführen, und es wurde deutlich, daß es weitere (friedens-)vertragliche Regelungen über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg nicht geben wird.“

<https://www.bundestag.de/resource/blob/579362/47b6ac2d55fcb4c12dfcce3cedc0e7d0/WD-2-149-07-pdf-data.pdf>

⁴⁴ **38 BGB – Sittenwidriges Rechtsgeschäft**; (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.

⁴⁵ Auch folgende Gesetze verpflichten den Nachweis gerichtlicher Zuständigkeit: **Zivilprozessordnung (ZPO): § 19 ZPO**: Hier ist geregelt, dass das Gericht in der Lage sein muss, seine eigene Zuständigkeit zu prüfen und zu bestätigen. **§ 24 ZPO**: Das Gericht prüft die Zuständigkeitsfragen von Amts wegen, also auch ohne Antrag der Parteien. **Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)**: Regelt die Organisation und Zuständigkeit der Gerichte in Deutschland. **Brüssel Ia-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012)**: Regelt die gerichtliche Zuständigkeit innerhalb der EU und legt fest, wann Gerichte zuständig sind. Das Gericht hat die Verpflichtung, die eigene Zuständigkeit zu prüfen und festzustellen, vor allem, um zu gewährleisten, dass das Verfahren an den richtigen Ort geführt wird. **Artikel 19**: Verpflichtung der Gerichte, die eigene Zuständigkeit zu prüfen, auch wenn dies nicht ausdrücklich von den Parteien vorgebracht wird.

Unter Kriegsverwaltung sind die Besiegten 'als Volk' in den Sklavenstand gestellt. Einer firmierten Treuhandverwaltung BRD/BUND⁴⁶, die letztlich auf ein Treuhandgesetz⁴⁷ zu einem aktiennotiertem Handelsbund⁴⁸ geformt wurde, fehlt die amtlich hoheitliche Verfügungsberechtigung.⁴⁹ Auch der bis heute wirkenden Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die die Statthaltereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz innehalten⁵⁰, als ein päpstlicher Orden⁵¹, wie alle mosaischen Kirchen/Vatikan sind diese eingebunden in das Stiftungs-/Ordensunternehmen.

Was bedeutet, dass eine Treuhandverwaltung im Kriegsverwaltungsrecht unter Ordensherrschaft⁵² und deren Statthaltereien oder Magistraldelegationen als nicht grundrechtsfähige, damit nicht eigenthums- und gesetzesfähige Juristische Personen tätig sind.

Da kein Friedensvertrag vorliegt, bestehen weiterhin bestimmte völkerrechtliche Streitigkeiten über die Rechtmäßigkeit der vollständigen Souveränität Deutschlands und über die Frage, ob das deutsche Eigentum durch Verträge an internationale Organisationen übertragen werden kann.

Als Beispiel ist die UNESCO eine Organisation der Vereinten Nationen, und Mitgliedsstaaten, welche bestimmte Kompetenzen übertragen und Besitzrechte im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Allerdings haben solche Übertragungen im Einklang mit dem deutschem Recht zu erfolgen. Bei Übertragungen, die Eigentumsrechte betreffen, ist stets relevant, ob die Übertragung durch eine gültige Rechtsgrundlage erfolgt ist. Ohne einen abschließenden Friedensvertrag, der die rechtliche Situation klärt,

46 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, im amerik. Unternehmensregister DUN&BRADSTREET mit D-U-N-S® Nummer: 312764 57, ... Dorotheenstr. 84 10117 Berlin, (...); BUND D-U-N-S® Nummer: 340706446, 340706751. 340712019, 340712965, 340950460, 340950311, ...

47 Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz)

48 Alphabetische Zusammenstellung der Unternehmen, die mit der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND i.S.d. § 15 AktG verbunden sind sowie Alphabetische Zusammenstellung der rechtlich unselbstständigen Einrichtungen des Bundes, die dem Bund als herrschendem Unternehmen zuzurechnen sind Stand: 31. Dezember 2024 Seite 25: Rechtlich unselbstständige Einrichtungen des Bundes, die dem Bund als herrschendem Unternehmen zuzurechnen sind (Einrichtungen, die nach ihrer Bezeichnung eindeutig als solche des Bundes erkennbar sind, wie z.B. Bundesämter, Bundesanstalten, wurden nicht berücksichtigt):

49 BVerfG Beschluss 3/288 ... Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft.

50 Stiftung der Ritter und Damen der Deutschen Statthaltereien im Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Stiftung des privaten Rechts (de) V2YH, tätig als spekulatives Unternehmen mit Eintrag als *Juristische Person* im LEI-Register mit LEI-Nummer 391200NUW4ZS1RFSZP28; Stiftung Der Ritter und Damen der Deutschen Statthaltereien im Ritterorden vom heiligem Grab zu Jerusalem D-U-N-S® Nummer: 315052066, Unternehmensadresse: Steinfelder Gasse 17 50670 Köln; Der Patriarchalische Orden vom heiligem Kreuz zu Jerusalem Statthaltereien Bundesrepublik Deutschland D-U-N-S® Nummer: 314755964, Unternehmensadresse: Iltisweg 10 52076 Aachen; Deutsche Assoziation des Souveränen Malteser-Ritterorden e.V. LEI-Nummer, 967600EMNC77ROLX9148967600EMNC77ROLX9148; Souveräner Ritter- und Hospitalorden vom Hl. Johannes zu Jerusalem, genannt von Rhodos, genannt von Malta, Großpriorat von Österreich, D-U-N-S® Nummer: 300283822, Unternehmensadresse: Johannesgasse 2 1010 Wien; Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Statthaltereien Schweiz und Liechtenstein, D-U-N-S® Nummer: 487314174, Unternehmensadresse: c/o Chorherrenstift St. Michael 6215 Beromünster;

51 Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Pontificia Commissione per lo stato della città del, Vatican City, 00120, Holy See (Vatican City State) (Päpstliche Kommission für den Staat der Vatikanstadt, Päpstliche Kommission für den Staat der Stadt, Vatikanstadt, 00120, Heiliger Stuhl (Staat der Vatikanstadt)) als spekulativ tätiges Unternehmen mit Eintrag im LEI-Register Nummer 254900ZMNBVR00Q20J64, GOVERNATORATO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO (GOVERNIERUNG DES STAATES DER VATIKANSTADT) D-U-N-S® Nummer: 560541430, Unternehmensadresse: VIA DI PORTA ANGELICA 00193 CITTA' DEL VATICANO (CITTA' DEL VATICANO). L VATICANO SRL SEMPLIFICATA (DER VATIKAN GMBH) D-U-N-S® Nr: 435553413, Unternehmensadresse: PIAZZA NUOVA 8/C, 37039 TREGNAGO.

52 Histor. Ritterorden der Tempelherren von Jerusalem Deutsches Großpriorat e. V. D-U-N-S® Nummer: 341108859, Unternehmensadresse: Leipziger Str. 18 66663 Merzig; HÖCHSTER MILITÄRISCHER ORDEN DES TEMPELS VON JERUSALEM DEUTSCHES GROSSPRIORAT E.V.

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI DEUTSCHES GROSSPRIORAT E.V. D-U-N-S® Nummer: 314737473, Unternehmensadresse: Tuchstr. 74 42477 Radevormwald; ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI Historischer Ritterorden der Tempelherren DEUTSCHES GROSSPRIORAT e. V., Emmingen-Liptingen, Amtsgericht Stuttgart VR 723310; Orden der Tempelritter - Großpriorat von Deutschland e. V., Glinde, OSMITH Der Orden der Templer, Amtsgericht Hamburg VR 25347, Amtsgericht Hamburg VR 25347, Amtsgericht Dresden VR 9823

ist fraglich, ob deutsche Staatsbürger oder deutsche Behörden Eigentum an die UNESCO übertragen können, ohne gegen deutsches Recht zu verstoßen.

Die Zeichner solcher Verträge unterschreiben Übertragungsverträge gegen Kriegrecht, gegen Völkerrecht, die verbieten, dass aus dem besetzten Gebieten Werte verhurt werden. Hinzu kommt, dass deren Name (unabhängig ob der Glaubens- oder Personennamen verwandt wird) dem Staat gehört, welchem Grundrechte fehlen. Der Zeichner dieser Verträge, in denen es um unveräußerliche Werte geht, kann keinesfalls behaupten, dass er eine Person mit Vor- und Nachnamen ist.

Damit werden Verträge erzeugt die unwahr sind und den Straftatbestand des vielfachen Betruges erfüllen. Alles was über den Namen der Person generiert wird, kann entsprechend nie Eigentum dieser sein, da der Name, der im Vertrag steht, nicht ihr gehört.

Die Haager Konventionen [insbesondere die Konventionen von 1899 und 1907 sowie die Haager Konventionen von 1954] legen fest, dass das Eigentum, insbesondere kulturelles und historisches Eigentum, vor Beschädigung, Raub und Plünderung geschützt werden muss. Besatzungsmächte können kein Eigentum beschlagnahmen, zerstören oder unrechtmäßig an sich bringen.

Das Kulturgutschutzübereinkommen [1970] stellt klar, dass das kulturelle Erbe unantastbar ist und besondere Schutzmaßnahmen erfordert. Gemäß den Haager Konventionen und den Zusatzprotokollen dürfen Besatzungsmächte nur so handeln, wie es vom internationalen Recht vorgesehen ist. Das bedeutet, dass die Besatzungsmächte keinen unrechtmäßigen Zugriff auf das Eigentum der Bevölkerung, einschließlich Kulturgut, haben. Die Konventionen betonen den Schutz und die Unantastbarkeit des Eigentums. Rechtswidrige Übertragungen oder Enteignungen durch eine Besatzungsmacht wären unrechtmäßig, da die Einhaltung dieser Bestimmungen international bindend ist. Wir sprechen hier über ein Vorgehen, das das Ausräumen der Wälder, der Tiere, der Äcker, der Immobilien ... betrifft. Wir haben eine Menge an Verstößen, die als Kriegsverbrechen vor Tribunalen zu verurteilen sind, denn die Zeichner, also die Verantwortlichen der Städte/Länder sind für den Schutz der Werte haftbar.

Wenn durch Fehlverhalten, Vernachlässigung oder unrechtmäßige Handlungen Werte verloren gehen, sieht die deutsche Gesetzgebung und völkerrechtliche Verpflichtungen (z.B. aus dem Kulturgutschutzübereinkommen oder Haager Konventionen) vor, dass der Staat die Verantwortung für den Schutz seines kulturellen Erbes trägt. Die Verantwortung liegt hier bei den zuständigen Ministerien, Behörden oder Institutionen.

Landesvertreter und Verantwortliche im Kulturbereich sind sich üblicherweise bewusst, dass völkerrechtliche Abkommen (inklusive HLKO) vorrangig gelten und die Grundlage für Schutzmaßnahmen und Verpflichtungen bilden.

So möchte die Zeichnerin an die Tesla Anlage in Wersee bei Berlin erinnern, zu der die Gemeindevorsteher widerspruchsfrei erhobener Gemeinden sich ausgetauscht und entschieden hatten, dass der durch optimale Bedingungen des Wertpapierhandels von Co2 Certifikaten bestimmte Standort, nicht entstehen sollte. Die Rechte der lebenden dort beheimatheten Grundrechtsträger wurde von der Firma Berlin⁵³ missachtet. Deren Verantwortlichen haben das Gebiet der alten Posthalterei per

⁵³ BERLIN Leinummer 699400TBL9JG3H5RDN18, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 221, Antwerpen, 2000, Belgium; Land Berlin Klosterstr. 59, Berlin, 10179, Germany Leinummer 529900Y6Q7R44JF7XX56; Bundesland Berlin D-U-N-S@ Nummer: 340888333, Unternehmensadresse: Jüdenstr. 1 10178 Berlin (...)

Losverfahren an Immobilienfirmen verkauft, die hier über keinerlei Grundrechte verfügen. Dieses Vorgehen hat in die Heilung zu gehen und alle Verantwortlichen in diesen Prozessen sind entsprechen geltender Regelwerke zu enteignen und vor ein hoheitliches Gericht zu stellen, sollten die handelsrechtlichen Rechtsorgane versagen.

RECHTSGESCHICHTE

Unabhängig davon ob Personen hierzulande unter osmanischer, jüdischer oder katholischer Herrschaft gestellt sind, ist die Geschichte des Rechtes auf das sich hier lebende Menschen berufen kurz aufzuzeigen.

Viele Gläubige denken wenig über die Rechtsgrundlage nach und manche glauben, dass Preußens Herrschaft unsere Obrigkeit war, das stimmt so aber nicht. Mit der römischen Herrschaft durch Julius Caesar steht hier das römische Recht. Wir erkennen es an der Anwendung des Kalenders, der eigentlich Caländerium heißt und ein Schuldbuch ist. Jeder Handelsvertrag trägt damit Julius Handschrift auch wenn wir hier jetzt den gregorianischen Kalender anwenden. Julius hat uns auch die Demokratie gebracht, die er zur Sklavenverwaltung eingesetzt hat. Die Nennung des Geburtsdatums, des Familiennamens, mit Wohnhaft und Taufe, alles bringt uns ins römische Recht. Die Handelsleute, die Freimaurer und Zünfte brachten dann mit Napoleon den Civil code, der auch unter römischem Recht steht und seine Wurzeln im Vatikan hat.

Feiertage geben Zustimmung, wie Sylvester, Geburtstag, Halloween und Tag der Einheit, Weihnacht oder Ostern und auch die Sommerzeit.

Auf Seite 95 des 'Gesetzbuches der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland' werden für die Landesherrn Festlogen zu deren Geburtstage empfohlen.

Wer genau hingesehen hat, weiß, dass bis heute das Eiserne Kreuz als Orden der Stiftung Königin Luise wirkt. Eingefasst in Stiftungen, wie in die [in 1811 gegründete] 'Königin Luisenstiftung'⁵⁴ wurde [in 1813] ein, bis heute wirkender Orden in Gedenken an die toten Soldaten 'Das Eiserne Kreuz' errichtet. Als offenes Denkmal ist es in fast allen Gemeinden aufgestellt. Ein Totenrecht auf das auch andere Glaubensformate setzen. Das Stiftungswesen sie wirkt über allegorische Themenwelten und ist eine Form der Okkupation des römischen Rechts. Stiftungen sind juristische Personen und als solche nicht grundrechtsfähig. Fideikomnisse, auf die Adelshäuser setzen, sind Familienstiftungen.

Dass alle Orden und Stiftungen Preußens⁵⁵ eine osmanische Grundlage haben und sich auf die Herrschaft der Osmanen beziehen wird aus dem Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten Preußen deutlich. Der hatte auf der evangelischen Grundlage keine Rechte an den Gemeinden und war gezwungen Gebiete/Städte über Besitzergreifungspatente und seine Verfassungen⁵⁶ über Titelpatente zu schützen.

Der ein oder andere erkennt in der auch heutigen Machtergreifung durch mosaische Glaubensformate das Wesen der Menschen hier. Sie sind nicht nur einfältig und bequem, käuflich und bestechlich, sie sind auch unfassbar untertänig und fügsam. Nun mag es auch wenige Ausnahmen geben, aber wir können festhalten, dass es sehr

⁵⁴ Königin-Luise-Stiftung, aktuell als Spekulant im LEIRegister unter LEI: 391200QTBDJUB6 HVDC98 gelistet.

⁵⁵ Orden pour le Mérite wurde durch König Friedrich II. gestiftet geht auf den [1667] gestifteten osmanischen ordre de la Générosité zurück.

⁵⁶ Landesordnung des osmanischen monarchischen Preußens. Quelle: Preuß. Gesetzsammlung 1866 S. 626: Bündnisvertrag Preußens mit den Norddeutschen Staaten: Bündnisvertrag zwischen Preußen, Sachsen-Weimar, Oldenburg, Braunschweig, ...

wenige gibt, die ihren Egoismus zurückstellen und der Liebe für ihre Heimath, für ihre Mitmenschen wieder Raum schaffen. Dazu gehören auch all diejenigen, die dieser billigen Treuhandverwaltung die Stirn geboten haben, dafür enteignet und diffamiert, eingesperrt und beruflich ins Ausseits gestellt worden sind.

Wer hier diese Zeilen liest, lässt erkennen, dass wenn ein sogenanntes Staatsrecht so billig aufgestellt ist, viele Rechte sich berufen lassen, auf deren Grundlage die Treuhand keinen Zugriff hat. Aber die Unwissenheit der Richter und ihre Arroganz geben der Treuhandverwaltung einen Schutzwall durch privat haftende Juristen im Falle einer Konsequenz.

So ist es unabhängig davon, ob die hier lebenden Menschen ihre Rechte auf:

- den Burgfrieden Kaiser Wilhelms II. [Anfang August 1914] mit dem Ausschluss des Grund und Bodens und der Menschen aus dem Kriegsgeschehen und Sicherung der höchsten Rechte der Menschen,
- die „*Friesische Freiheit*“ vorheriger Kaiser, nämlich *urkundlich bestätigt* durch Sigismund von Luxemburg [im Jahre 1417] für die Ost- und Westfriesen sowie Friedrich III. von Habsburg und sein Sohn Maximilian I. [im Jahr 1493] für die Westfriesen,
- die „*tatsächlichen Eigentumsrechte am Grund und Boden*“, die Albrecht der Bär aufgrund des rechtmäßigen Kaufes der eroberten nordischen Küstengebiete vom schwedischen König [in 1150] , an die Siedler übertrug,
- die „*Magnusküren*“, die Karl der Große verlieh, in denen es wörtlich hieß: „*damit alle Friesen frei seien, die Geborenen wie die Ungeborenen, solange der Wind von den Wolken weht und die Welt steht*“,
- die entsprechend in der UN-Charta⁵⁷, der EU-Kommunalcharta, in den Landesverfassungen versicherten Rechte der beheimatheten lebenden Menschen auf ihre Selbstbestimmung,
- die entsprechende Schmitta oder Erlassjahr nach sieben mal sieben Jahren durch alle Obligations-, Kriegsverwaltungsverträge und Glaubensordnungen zugesicherte Befreiung von der Schuld- und Kriegsverwaltung,

beziehen, steht den lebenden hier beheimatheten Menschen die Selbstbestimmung über ihr Land in allen Belangen und amtliche hoheitliche Verwaltung zu. Weder trügerische Minutenfreiheiten noch Wirtschaftspakete wie Klima, Corona, Steadfast Defender (standhafter Verteidiger), Datenschutz, KI, ... können diese Rechte brechen.

Präambel der Besatzungsordnung *Grundgesetz* heißt es „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen“, ist ein Dienst, den die Treuhandorgane nicht mehr erfüllen wollen oder können. Das stellt nach HLKO [1907] und benannten Postverträgen eine Straftat dar, deren Konsequenzen zu beachten sind.

Wie die POLIZEI⁵⁸ und das BUNDESVERFASSUNGSSCHUTZ⁵⁹ wurden auch alle Gerichte

⁵⁷ Charta der Vereinten Nationen (und Statut des Internationalen Gerichtshofs): PRÄAMBEL; WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCLOSSEN, künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, (...).

⁵⁸ Firmiert: Polizeipräsidium Berlin D-U-N-S@ Nummer: 331464701 Unternehmensadresse: Platz der Luftbrücke 6 12101 Berlin, zu finden im US-Unternehmensregister DUN&BRADSTREET, siehe upik.de.

⁵⁹ Der Verfassungsschutz in Berlin ist lt. Internetseite, der Nachrichtendienst des Landes Berlin, welcher in der Firma Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abteilung II – Verfassungsschutz eingegliedert ist. Diese sind firmiert als: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, D-U-N-S@ Nummer: 341441009 Unternehmensadresse: Klosterstr. 47 10179 Berlin; Senatsverwaltung für Inneres und Sport D-U-N-S@ Nummer: 314403492 Unternehmensadresse: Cantianstr. 24 10437 Berlin, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, D-U-N-S@ Nummer: 314999290 Unternehmensadresse: Klosterstr. 47

[2008] im Rahmen der Clearfield-Doktrin aufgelöst und anschließend als Unternehmen⁶⁰ bei DUN&BRADSTREET eingetragen.

„Wenn Regierungen in die Welt des Handels eintreten, unterliegen sie den gleichen Belastungen wie jedes private Unternehmen oder jede private Gesellschaft“ laut U.S v Burr⁶¹. Das Handelsgesetzbuch § 5 besagt: „Ist eine Firma im Handelsregister eingetragen, so kann gegenüber demjenigen, welcher sich auf die Eintragung beruft, *nicht geltend gemacht werden, dass das unter der Firma betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe sei.*“ Das Körperschaftsteuergesetz (KStG) dazu: § 4 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, (6) 2Ein Betrieb gewerblicher Art kann *nicht* mit einem Hoheitsbetrieb zusammengefasst werden.

„ ... Liegt ein Firmenauszug irgendeiner „Behörde/Amtes“ etc. vor, kann es kein Hoheitsbetrieb sein, dann ist es ein reiner Privatbetrieb ohne irgendwelche Rechte. ...“ (lt. Fassung aufgrund des Jahressteuergesetzes [2009 vom 19.12.2008] BGBl. I S 2794, in Kraft getreten [am 25.12.2008]).

„ ... **Die Behörden der untergegangenen Bundesrepublik Deutschland besitzen keine Hoheitsrechte mehr, ihre Akte sind nicht rechtswirksam ...**“ (BVerfG 1 BvR 1677/15 [vom 03.11.2015])

Entsprechend sind den, von der gerichtlich als lebender Mensch außerhalb des Sachenrechtes bestätigten Zeichnerin, erhobenen Naturräume jetzt die amtliche Gemeindeführung zu überlassen, deren Hab und Gut, deren Kulturerbe, deren Werte und entwendetes Gut zurück zureichen, die Besatzung ist aufzuheben, die militärische Besatzung ist abzuziehen!

POSTRECHT

Sie Masahiko Metoki, in Ihrer Rolle Generaldirektor der UPU, sind hiermit gebeten allen Mitgliedern des Weltpostvereins und der Postvereine [vor 1861] sowie Vertragspartner weiterer Verträge, die Belebung der deutschsprachigen Landschaften und die widerspruchsfrei proklamierten Erhebungen belebter Naturräume mitzuteilen.

Aufgrund der Entstehung des Weltpostvereins, welcher auf dem deutschen Postverein basiert, schreiben wir Sie auch in der deutschen Sprache an. Wir erkennen in dem

10179 Berlin; Senatsverwaltung für Inneres und Sport D-U-N-S@ Nummer: 330004479 Unternehmensadresse: Friesenstr. 16 10965 Berlin; Senatsverwaltung für Inneres und Sport D-U-N-S@ Nummer: 341628677 Unternehmensadresse: Weißenseer Weg 53 13053 Berlin; Senatsverwaltung für Inneres und Sport D-U-N-S@ Nummer: 341737547 Unternehmensadr.: Fehrbelliner Platz 1 10707 Berlin; Senatsverwaltung für Inneres und Sport D-U-N-S@ Nummer: 343632566 Unternehmensadr.: Gretel-Bergmann-Weg 2 14053 Berlin; Senatsverwaltung für Inneres und Sport D-U-N-S@ Nummer: 344029090 Unternehmensadr.: Belziger Str. 52-58 10823 Berlin Bundesamt für Verfassungsschutz D-U-N-S@ Nummer: 551408250 Unternehmensadr.: Merianstr. 100 50765 Köln;

⁶⁰ Staatsanwaltschaft Berlin, Generalstaatsanwaltschaft Berlin D-U-N-S@ Nummer: 344725135 Unternehmensadr.: Elbholzstr. 30-33 10781 Berlin, Verantwortliche: Staatsanwältin Richter und weitere. Bundesverfassungsgericht, BVerfG, Eintrag unter Stephan Harbarth und unter Bundesverfassungsgericht D-U-N-S@ Nummer: 33261 9956, Unternehmensadr.: Schloßbezirk 3 76131 Karlsruhe. Bundesgerichtshof, (BGH) Bundesgerichtshof, D-U-N-S@ Nummer: 551502420, Unternehmensadr.: Herrenstr. 45 A 76133 Karlsruhe; Bundesgerichtshof, D-U-N-S@ Nummer: 344834369, Rintheimer Querallee 11, 76131 Karlsruhe, Verantwortliche: Jürgen Schäfer, Herr Carsten Paul, Herr Stephan Anstötz, Frau Briitta Erbguth, Herr Helmut Kreicker, ...

⁶¹ U.S v Burr 309 U.S. 22. Siehe 22, U.S CA 286 e Bank of US v Planters Bank of Georgia 6L Ed (Wheat 244.) All courts where dissolved in 2008 under the clearfield doctrine then became registered companies on Dunn and Bradstreet company search. When governments enter the world of commerce, they are subject to the same burdens as any private firm or corporation U.S v Burr 309 U.S 22. See 22, U.S CA 286 e Bank of US v Planters Bank of Georgia 6L Ed (Wheat 244.) NOTE: Under the Clearfield Doctrine, the courts are no longer government entities in that they are demanding private monies and must have a contract with you to compel performance. They are no more special as a normal business than your local Jack In The Box. Clearfield Doctrine.

Weltpostvertrag die militärische Grundlage und erkennen den wirtschaftlichen – rein handelsrechtlichen Aufbau des UPU⁶² und dem diesem übergeordneten Institutionen.

Selbst die Eidgenossenschaft Schweiz⁶³ und die Niederlande wurden als Vereine, letztlich in Münster in Folge des dreißigjährigen Krieges erstellt.

Alle Unternehmen der BRD/BUND sind als Teil andauernder Besatzungsmächte⁶⁴ und Treuhandverwaltung⁶⁵ dem römischen Recht⁶⁶ unterstellt.

BRD/BUND und deren Organe und Vereine sind nicht grundrechtsfähig und als Teil der UN dem UPU (Weltpostvertrag) als maßgeblicher Teil unterstellt, der seine Mitglieder zur Wahrheit und Sittlichkeit verpflichtet.

Hier ist anzuzeigen, dass die Treuhandorgane der BRD/BUND auf vielfältige Art und Weise Menschen in Verträge zwingen. Alleine die Verwendung in der Anrede Frau/Herr⁶⁷ ist nicht rechtskonform. Da der Name dem Staat⁶⁸ gehört und hier Verträge im täglichen Leben nur unter Angabe des Familiennamens, des Geburtsdatums ... abzuschließen sind, ist das die Beugung in die Sache Person. Das ist verboten.

Entsprechend sind die Unternehmen wie Bahn, Post und Bank, internationale Konzerne die über Internet Dienstleistungen anbieten, aufzufordern Verträge unter Lebenden zu ermöglichen. Jede Verweigerung den lebenden Menschen zu sehen oder geltenden Regelwerke der HLKO nicht stattzugeben, welche den notariell beglaubigten Geburtenregistereintrag als Ausweis und auch die Amtsausweise erhobener Landschaften akzeptieren, erfüllt den Straftatbestand des Genozids.

Wie schon in den vergangenen Jahresläufen, haben die hier berechtigten deutschsprachigen lebenden Menschen auch gegenüber dem UPU ihren Willen deutlich benannt.

Dieser Wille wurde von nicht grund- und eigentumsfähigen Organen übergangen und die lebenden Menschen, wie auch der Zeichnerin wurden beraubt, amtlich hoheitlichen Dokumente wurden von firmierten Treuhandunternehmen eingezogen und einige Menschen wurden unter Zwang in die Person gesetzt und als solche dann in Gefängnisse verbracht.

Bis heute werden eigene Regelwerke missachtet. Menschen haben ein Recht auf Frieden.

62 Union postale universelle, D-U-N-S@ Nummer: 480215197, Unternehmensadresse: Weltpoststrasse 4 3015 Bern. Deutsche Post-Stiftung, Schaumburg-Lippe-Str. 7-9, Bonn, 53113, Germany, LEI-Nummer: 391200NE04DA1X1S2B28; Siehe auch Zürcher Poststiftung, Zürcher Poststiftung, LEI-Nummer: 254900E53I6HF6XJRZ07; Stiftung zur Förderung des Weltpostvertrages oder übergeordnet die Stiftung United Nations Foundation LEI-Nummer: 549300V9IZTAWIS8V050.

63 Schweizerische Eidgenossenschaft, D-U-N-S@ Nummer: 485642987 Unternehmensadresse: Bundeshaus West 3011 Bern; Schweizerische Eidgenossenschaft, D-U-N-S@ Nummer: 487049335, Unternehmensadresse: Comando aerodromo di Locarno Forze aeree 6595 Riazzino; Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen BFK, D-U-N-S@ Nummer: 480278544, Unternehmensadresse: Bundeshaus Ost 3003 Bern; Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS, D-U-N-S@ Nummer: 482082018, Unternehmensadresse: Bundeshaus Ost 3003 Bern; Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF, D-U-N-S@ Nummer: 483439761, Unternehmensadresse: Bundeshaus Ost 3003 Bern; Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), D-U-N-S@ Nummer: 480277058, Unternehmensadresse: Postfach 3003 Bern; (...)

64 Der Bundesgerichtshof äußerte sich in einem BGH Urteil v. 26.06.2003 - III ZR 245/98 Seite 15 [26.03.2003] wie folgt: 'Der Zwei-plus-Vier-Vertrag mag **zwar nicht als Friedensvertrag** im herkömmlichen Sinne, der üblicherweise die Beendigung des Kriegszustandes, (...) zu qualifizieren sein. (...) und es wurde deutlich, daß es weitere (friedens-) vertragliche Regelungen über rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg nicht geben wird.' Woraus sich ergibt, dass die BRD/der BUND im Kriegszustand sind und bleiben.

65 Gesetz zur Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens (Treuhandgesetz)

66 BVerfG, Urteil vom 31. Juli 1973, wie auch der IGH in Den Haag bestätigt, dass das DR nicht untergegangen ist. Entsprechend gilt bis heute das römische Recht. Sie Grundgesetz Art 123 (2)

67 BVerfG 2 BvR 315/83 [1983] und BGH legen fest: „ (...) Es wird eine verbotene Sache angeschrieben. Die Bezeichnung /Anrede Herr/Frau ist eine Reduzierung auf eine juristische Person, die nicht existent ist.

68 Gemäß EGBGB Art. 6, 7, 10 gehört der Name dem Staat ...“

Die Rechte des Grund und Bodens und des Menschen sind [1914] zwei Tage vor dem Kriegsbeginn aus dem Krieg ausgeschlossen worden, auch weil der Krieg nur Handelsgeschäfte umfasst und keinen Zugriff auf Menschen und deren Grund und Boden, bzw. Heimathboden hat. Das bis heute höherrechtlich gestellte Töchter- oder deutsche Recht, ist in den Postrechten verankert. Dieses Recht basiert keinesfalls nur auf das Gewohnheitsrecht. Es hat die Selbstbestimmung der berechtigten Menschen zur Grundlage. Diese Rechte sind hiermit wieder aktiv und belebt. Sie stehen über allem Recht und sind von wirtschaftlichen Organen zu achten. Diese Ordnung gibt der Verwüstung, dem Unheil und Denaturierung Einhalt und setzt der wirtschaftlichen Ausbeutung, dem kriegerischen Treiben und jeder Verletzung des Naturrechtes Grenzen.

Wir sprechen hier von moralischen, ethischen und sittlichen Ordnungen, deren Grundlage sich aus der Erinnerung als Hüter der Erde und dem Bewusstsein des Wortes und seiner Kraft erschließt. Die liebevolle Verbindung zur Schöpfung gibt den Zugang zu magischen Plätzen und Kraftfelder frei. Die deutschsprachigen Menschen sind die Sprecher der lebenden Urmutter Erde, deren Lebewesen und Lichtgestalten aus der Kraft der Runen und dem Zugang zum All Sein, jetzt hier ein Feld der Liebe und des Wachstums, voll Achtsamkeit und Heil schaffen.

HAFTUNGSRAHMEN

Alle Treuhandverwaltungsorgane und deren privat haftenden Verantwortlichen sind verpflichtet die Selbstbestimmung voll umfassend zu unterstützen und die hier lebenden, berechtigten Menschen, als natürliche tatsächliche höchste Rechtsträger des belebten Naturraumes und übergeordnete amtlich hoheitliche Instanz anzuerkennen.

Entsprechend der, den Vertragsparteien des UPU zugrunde liegenden UN CHARTA Kapitel IX Artikel 73, ist den Menschen das Recht auf Selbstbestimmung gesichert und durch weitere Verträge bestätigt, die die lebenden Menschen hierzulande in der Erstellung ihrer Selbstbestimmung unterstützen und schützen sollen, wie die Grundprinzipien und Leitlinien betreffend das Recht der Opfer von Verletzungen internationaler Menschenrechtsnormen oder des humanitären Völkerrechts auf Rechtsschutz und auf Wiedergutmachung (E/CN.4/2000/62), das Verschwindenlassen von Personen gemäß § 234b StGB⁶⁹, und der Rechte auf Selbstbestimmung entsprechend der UN Charta Kapitel IX Art. 73, sowie die, auf Ewig versicherten Rechte der *Friesischen Freiheit*.

Mit der Militärorder Trumps⁷⁰, deren Anerkennung durch die EU⁷¹ bereits erfolgt ist und jetzt über StGB⁷² alle UN Mitglieder, damit auch die Vertragsparteien des UPU, verpflichtet, das Verschwindenlassen von Menschen zu bestrafen. Entsprechend des Internationales Übereinkommen zum Schutz vor dem Verschwindenlassen⁷³, welches

⁶⁹ Der Begriff des (zwangsweisen) Verschwindenlassens von Personen (*forced oder enforced disappearance of persons*) markiert Sachverhalte, bei denen Menschen andere Personen in ihre Gewalt bringen und diesen Umstand ebenso wie den Aufenthaltsort dieser Personen und deren weiteres Schicksal gegenüber Dritten, auch auf Nachfrage, verschweigen, verheimlichen oder verschleiern.

⁷⁰ <https://trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involvedserious-human-rights-abuse-corruption/>

⁷¹ Amtsblatt der Europäischen Union: (L1 410/13) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32020D1999>

⁷² § 234b StGB, Verschwindenlassen

⁷³ International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, [am 23.12.2010 in Deutschland in Kraft getreten; Bundesgesetzblatt 2009 Teil II Nr. 27, S. 932] [General Assembly Resolution 61/177 of 20 December 2006; entry into force 23 December 2010]

als Teil der UN Verträge auch mit Treuhandverwaltung Bundesrepublik Deutschland betrifft, stellt das Übergehen lebender Menschen außerhalb des Sachenrechtes, wie einen Menschen in eine Sache stellen, als schwerwiegendes Verbrechen dar.

Die Privathaftung aller beteiligter Mitarbeiter und Vorgesetzten außerhalb deren sachenrechtlichen Haftungsbeschränkung führt dazu, dass die betreffenden Straftäter vollständig enteignet werden. Diese Werte sind Eigentum der hiesigen lebenden berechtigten Menschen.

WILLE DER BEHEIMATHETEN LEBENDEN MENSCHEN

Ohne gültige Urteile, ohne amtlich hoheitliche Verfügungsberechtigung, ohne Nachweise der Haftungssicherung außerhalb des Sachenrechtes, steht den hier lebenden Menschen, wie auch der Zeichnerin, als 'gerichtlich bestätigter lebender Mensch außerhalb des Sachenrechtes' das Recht auf Wiederherstellung des vorherigen Zustandes, auf Wiedergutmachung, auf Schadensersatz und auf die rechtmäßige Bestrafung der Täter, sowie deren Verantwortlichen zu. Der direkte und indirekte Amtsmissbrauch und weitere strafrechtliche Vergehen an den hier lebenden Menschen, die zu deren Behinderungen, Freiheitberaubung und Verletzungen geführt haben, sind jetzt durch deren übergeordneten Organe, wie auch dem UPU umzusetzen.

Die Zeichnerin, wie weitere sind ihrer Informationspflicht umfangreich den entsprechenden Stellen gegenüber gerecht geworden und haben zusätzlich um die Darstellung deren Unterwerfungsberechtigung angefordert. Der Auskunftspflicht wurde nicht nachgekommen, was erkennen lässt, dass keine amtlichen hoheitlichen Rechte dargestellt werden können.

Somit ist mit Erhebung hoheitlicher amtlicher Bestimmungsrechte [seit 2015 widerspruchsfrei verbliebenen Erhebungen, wie die der Gemeinde Melle] das deutschsprachige Land wieder belebt. Daraus ergeben sich jetzt folgende Verfügungen:

Verboten sind jetzt:

- die künstliche Befruchtung von Lebewesen,
- der Zusatz Aspartam und weitere chemische Säuerungs-/Süßungsmittel in Wasser, Nahrung, Körperpflegeprodukte und Medizin,
- jede Form der Parteibildung, diese sind gänzlich untersagt. Alle Spenden sind [rückwirkend seit Mai 2015] den Gemeinden für Bildungsaufgaben zuzustellen,
- die Produktion und Ein- und Verkauf von Kunststoffen in jeder Form sind innerhalb von zwei Jahresläufen zu beenden,
- die Haftungsfreistellung bei jeder Form der Nebenwirkung von Medikamenten und deren Verkauf. Die Hersteller und die Verantwortlichen für den Vertrieb haben für die Kosten der Folgeerkrankungen [rückwirkend seit Mai 2015] aufzukommen,
- die Zugabe von Medikamenten zum Trinkwasser. Trinkwasser hat innerhalb von zwei Jahresläufen wieder zum Lebensmittel zu werden. Die Trinkwasseranalysen haben alle Belastungen aufzuzeigen;
- jede Form der Tier-, Menschen- und Chimärenversuche,
- Organtransplantationen mit Organen und Teilen von Menschen, Tieren und Chimären,
- Genetische Manipulationen in jeder Form, dazu gehören auch chemisch behandelte Produkte wie z. B. genetisch veränderte Algen, Rainforest Alliance, Apeel Sciences, ... Jede weitere Anwendung in den erhobenen deutschsprachigen Landschaften führt zur Enteignung der Stiftungen und Verantwortlichen;

- Impfungen von Tieren, Menschen, Personen, Pflanzen, Landschaften in jeder Form, Einnahmen aus Patentrechten auf Medikamente und Erstellung von Patenten [rückwirkend seit Mai 2015] fließen gänzlich eine Spardose für die Gemeinden zur Förderung gesunder Jugend zu. Des Weiteren sind die Patentinhaber für Nebenwirkungen, Todesfälle und chronischen Erkrankungen aufgrund der Impfungen in die Haftung zu nehmen;
- der Aufbau von Windkraftanlagen und Stromleitungen über Land und in die tiefe Erde. Die bereits aufgestellten Anlagen sind in den folgenden zwei Jahresläufen wieder abzubauen;
- Aktien- und Spekulationsgeschäfte. Einnahmen von Spekulationsgeschäften aus Gemeinewerten, Lebensmitteln, Werten aus unseren Landschaften [rückwirkend seit Mai 2015] gehen der Mütterhilfe der erhobenen Gemeinden zu,
- alle [seit 2015] erstellen Wertpapiere/Personen/Bonds ohne Absenderdaten sind aus dem deutschsprachigem Naturraum zu verbringen; Das betrifft auch die zugereisten hier nicht heimischen Personen. Die Kosten haben die Treuhänder zu tragen;
- des Weiteren sind alle Strafgefangenen, die außerhalb deutschsprachiger [auch der vor 1850] Landschaften und friesischen Landstriche (bis Kaliningrad) stammen, gehen in ihre Ursprungsländer zurück, gegebenenfalls auch in ehemalige Schutzgebiete Preußens,
- alle Ausschüttungen an den Adel auf der Grundlage von Adelsprivilegien und von alters her begründeten staatlichen Versorgungsverträgen [teilweise aus 1819] über Ausgleichsfonds, haben [rückwirkend seit Mai 2015] zurück gezahlt zu werden und fließen in die Renaturierung erhobener Landschaften;
- Einnahmen [rückwirkend seit Mai 2015] aus nicht im tatsächlichen Eigentum hier grundrechtsfähiger Menschen befindlichen Immobilien, Objekte, Natur, Tiere und Personen. Diese gehen gänzlich in den Städtebau erhobener Gemeinden,
- Vertrieb von undeklarierten Zutaten auf Lebensmitteln;
- jede Form der des Vertriebs von genmanipulierten Saaten und Lebewesen, chemische Düngemittel und Insektizide und Pestizide,
- die Verklappung von Klärschlämmen auf die Felder,
- die Verklappung von Müll, Kleidung und Industrieabfälle ins Ausland,
- die Herstellung von kosmetischen und medizinischen Produkten, die auf Folter von jungen Menschen und Tieren/Chimären/Clonen basieren. Die Einnahmen einschließlich Gehälter beteiligter Personen und Führungskräfte [rückwirkend seit Mai 2015] gehen in Heilräume der erhobenen Landschaften für die Verletzten;
- sind alle Denkmäler, Mahnmale, Stolpersteine fremdländischer oder heimatloser Glaubensformate, diese sind abzubauen innerhalb von zwei Jahresläufen;
- jede Form der Unterdrückung deutschsprachiger Kulturen, Rieten und Lieder, Feiertage;
- die Verhüllung aufgrund mosaischer Glaubensformen,
- jede Beteiligung an Kriegen, kriegerische Einsätze, Trainings und der Aufenthalt von Besatzungsmilitär in den hiesigen Landschaften. Die Besatzung ist innerhalb von sechs Mondläufen abzuziehen;
- die Bestallung staatenloser, mosaischen Glaubensformaten Zugehöriger, sowie nicht hier Beheimatheter zu Polizisten,
- der Einsatz von KI. Die Haftung für Schäden, Verbreitung von Lügen und Unwahrheiten sind von den Betreibern der jeweiligen KI zu übernehmen. Der vollständige Rückbau ist innerhalb von sechs Mondläufen umzusetzen;
- Jede Tätigkeit von Juristen, die [rückwirkend seit Mai 2015] ihren Abschluss absolviert haben und Juristen denen unrechtliches Vorgehen nachzuweisen ist.

- die Zustellung von Postsendungen durch Unternehmen wird innerhalb von zwei Jahresläufen beendet und von Amtsstellen erhobener Gemeinen übernommen;
- mosaische Glaubensformate hierzulande. Deren Glaubensstätten sind [rückwirkend seit Mai 2015] innerhalb von zwei Jahresläufen abzubauen. Kirchengemeinden aller Glaubensformate, wie auch die Freimaurerei sind jetzt hierzulande aufzulösen. Womit alle Abgaben [rückwirkend seit Mai 2015] für Entwicklungen von freier Energie verwandt zu werden haben;
- der Verkauf von Nachgeburten, diese sind Eigentum des Säuglings, somit weder entwendbar noch verkäuflich;

weiter sind alle Ordnungen in den erhobenen amtlichen Gemeinen zu achten und umzusetzen. Die Aufzählung dient der Richtung und ist ein Leitfaden ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Umsetzung bedarf der Absprach mit amtlichen Rechtsträgern.

ACHTUNG DER RECHTSKREISE

Alle Normen und Nennungen sachenrechtlicher Regelwerke dienen der Erklärung ohne Einlassung. Die Eckige Klammer zeigt an, dass den benannten Regelwerken unsere Anerkennung fehlt. Die Zeichnerin geht keine Verträge, keinen Kampf oder Krieg ein.

In dem Wissen, dass die deutsche Sprache ein wichtiger Teil ist um als Mensch die amtlichen höchsten Rechte zu erlangen, erhalten Sie diese Schrift nur in Deutsch.

Zur Sicherung ihres Lebens stellt die Zeichnerin diese Schrift öffentlich! Zudem ist sie der öffentlichen Kunde verpflichtet.

Mit achtsamem Gruß

:heike friede: aus den Sippen :arnold und :werding

Postkasten: bey Dalmer, :heike friede: Parallelstraße eins b in Lichterfelde bey Berlin.

Wertpapier in Bezug auf Postrechte [vor 1861] unter lebenden Menschen.